

KENDALA YANG DIHADAPI PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DALAM MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012

Ribi Hamdani

PT. Pupuk Sriwidjaja, Palembang

Email: ribi_hamdani@pusri.co.id

Received 10 Juli 2021 • Revised 5 Agustus 2021 • Accepted 20 Agustus 2021

Abstract

In the era of the millennial generation and globalization as well as the current very rapid technological progress, the implementation of development in Indonesia is now focusing on development in the fields of infrastructure and the economy. Law has a very important function in supporting infrastructure and economic progress in Indonesia. Development is an effort to realize the welfare and prosperity of the people. Therefore, the results of development must be enjoyed by all people as an increase in physical and spiritual welfare in a fair and equitable manner. On the other hand, the success of development depends on the participation of all people, meaning that development must be carried out equally by all levels of society. Development can be implemented and successful if the national situation is stable. The more stable the national stability, the smoother the development business will be. Equity, growth and stability are interrelated elements, therefore in implementation.

Keywords: implementation, labor, development

Di era generasi milenial dan globalisasi serta kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini, pelaksanaan pembangunan di Indonesia kini berfokus pada pembangunan di bidang infrastruktur dan ekonomi. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan infrastruktur dan perekonomian di Indonesia. Pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, artinya pembangunan harus dilakukan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan dapat dilaksanakan dan berhasil jika situasi nasional stabil. Semakin stabil stabilitas nasional, semakin lancar bisnis pembangunannya. Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas merupakan unsur yang saling berkaitan, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan harus diupayakan keseimbangan yang serasi antara ketiga unsur tersebut.

Kata kunci: implementasi, tenaga kerja, pengembangan

A. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat yang sedang berkembang, hukum selalu dikaitkan dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, karena melalui norma hukum dimaksud diharapkan ketertiban dan kepastian dapat terpenuhi sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula yang telah dilakukan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai perusahaan besar dalam perkembangannya untuk melakukan pembangunan telah banyak melakukan kegiatan usaha, sehingga harus ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan payung bagi apa yang dilakukan sebagai bentuk usaha yang memberikan rasa aman (baca: tertib norma dan kepastian), karena sebagai pelaku usaha yang tertib dan kepastian hukum harus dapat mengemban misi dengan sebaik-baiknya, apalagi jika perhatiannya dipusatkan pada isu globalisasi perdagangan yaitu persaingan pasar terbuka yang merupakan kata kunci yang paling penting.¹ Dalam rangka PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang mempersiapkan diri menghadapi pasar dari globalisasi, maka PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai unit bisnis memerlukan rumusan Visi, Misi, Nilai dan Makna yang berwawasan ke masa depan yang lebih baik. Untuk mendukung terciptanya Visi, Misi, maka target PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat berjalan lebih lancar, sehingga dibutuhkan pekerjaan yang meliputi pekerjaan Memberikan Keamanan, Kebersihan, Pengemudi, Pengecek Gudang, Pemeriksa Dermaga atau Asisten Operator yang meliputi kegiatan membantu kelancaran transportasi dan distribusi pupuk urea dan NPK dari gudang penimbunan di truk (via darat) atau pembuatan kapal (via laut), menjaga keamanan lingkungan perusahaan baik lingkungan kantor maupun pabrik, membersihkan lingkungan kantor dan pabrik, Menghitung stok pupuk di stockpile, menghitung dan memastikan pupuk yang diangkut via truk dan kapal mencukupi serta membantu karyawan organik dalam memantau produksi pupuk urea dan NPK sehingga semua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan aman, lancar dan sesuai dengan tujuan dan harapan perusahaan baik secara rutin maupun kegiatan non-rutin, yang melaksanakan pekerjaan melalui pengadaan ent Pekerjaan outsourcing yang dilakukan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.²

Pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja yang dilakukan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang diatas, menjadi bukti nyata bahwa harus ada norma hukum yang mampu memberikan rasa ketertiban dan kepastian sehingga dapat memberikan rasa aman dalam melaksanakan prestasi masing-masing pihak yang melaksanakan pemborongan karya, mengingat Bisnis

¹ Damanik, Sehat, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. BandungL DSS Publishing. Hal 56

² Elisa, Anis, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Outsourcing*. Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal 90

outsourcing erat kaitannya dengan praktik ketenagakerjaan. Dalam hal ini, norma hukum telah memberikan pedoman sebagai dasar hukum Kontrak Kerja Outsourcing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Pasal 64, 65 dan 66).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan, banyak terjadi kontroversi baik pro maupun kontra, demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di seluruh tanah air yang dilakukan oleh para buruh khususnya buruh pabrik yang menganggap beberapa pasal yang mengatur outsourcing tidak berpihak pada mereka tetapi hanya mengutamakan majikan. Masalah utama bagi pekerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 adalah diperbolehkannya sistem outsourcing dan sistem kontrak di dunia tenaga kerja Indonesia. Istilah "kontrak dan" perjanjian "sering kali masih dipahami secara ambigu dalam praktik bisnis. Banyak pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda, meskipun KUH Perdata menggunakan istilah "overeenkomst" dan "kontrak" untuk pengertian yang sama.

Praktek outsourcing sehari-hari lebih menguntungkan bagi perusahaan tetapi tidak demikian dengan pekerja/buruh yang selama ini lebih merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah yang lebih rendah, dan keamanan sosial minimal tidak ada jaminan kerja dan tidak ada jaminan pengembangan karir, sehingga dalam keadaan seperti itu outsourcing akan membuat pekerja dan pekerja sengsara dan membuat hubungan industrial lari. Pelaksanaan outsourcing banyak dilakukan untuk menekan biaya tenaga kerja dengan perlindungan dan kondisi kerja yang diberikan jauh di bawah yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud menggambarkan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang di jadikan dasar ada tidaknya suatu gejala secara rinci. Penelitian ini dari sumber literatur, sumber yang digunakan diambil dari buku, internet dan bahan seminar.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Permenakertrans nomor 19 Tahun 2012 di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Ketentuan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain yang ditandatangani Menteri Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu akhirnya resmi

³ Djojodirdjo, Moegni. 1992, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 45

⁴ Moleong, Lexy J., 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung. Hal 13

berlaku sejak Senin (19/11). Seiring dengan diundangkannya peraturan tersebut dalam Lembaran Negara Nomor 1138 Tahun 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin. Dilihat dari jumlah pasal dan pasal yang diatur, Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 ini memang terbilang ringkas. Hanya terdiri dari enam bab dan 36 pasal. Tapi jangan salah. Meski isinya ringkas, peraturan ini membuat dua peraturan menteri lainnya tidak berlaku. Yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 220 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Pekerja/Pelayanan Tenaga Kerja.⁵

Secara substansi, Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 ini ternyata mengubah ketentuan tentang syarat dan tata cara penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang diatur dalam Kepmen 220 dan Kepmen 101. Secara umum Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 terlihat memperketat keberadaan perusahaan outsourcing. Sebelumnya, untuk mengingatkan, UU Ketenagakerjaan membedakan mekanisme penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dengan dua cara. Pertama, dengan mencarter pekerjaan.⁶ Dan yang kedua adalah melalui penyediaan jasa pekerja. Dalam prakteknya, cara kedua ini biasa dikenal dengan istilah outsourcing. Sebut saja syarat bentuk badan hukum perusahaan outsourcing. Jika Kepmen 101 menyebutkan bahwa perseroan terbatas (PT) dan koperasi dapat dipilih sebagai badan hukum bagi perusahaan outsourcing, tidak demikian dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 yang hanya mengizinkan perusahaan outsourcing untuk membentuk PT. Bisa jadi, koperasi memang tidak layak untuk di-outsource.

Masih soal 'pakaian perusahaan', Peraturan Menteri 19 Tahun 2012 ini juga akan melarang perusahaan mengontrak pekerjaan yang tidak berbadan hukum. Berbeda dengan Kepmen 220 yang masih memberikan kebebasan kepada perusahaan yang tidak berbadan hukum selama bergerak di bidang pengadaan, atau jasa pemeliharaan dan perbaikan. Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 adalah kewajiban untuk membuat perjanjian kontrak. bekerja dan memberikan layanan pekerja kepada agen tenaga kerja setempat. Praktik sebelumnya, kewajiban pendaftaran ini hanya berlaku untuk penyediaan jasa pekerja. Perbedaan mencolok lainnya adalah soal izin operasional penyedia jasa tenaga kerja. Kepmen 101 menyebutkan bahwa izin operasional diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 hanya tiga tahun dan hanya berlaku di satu provinsi. Untuk melindungi pekerja outsourcing, peraturan ini juga mencantumkan hak-hak pekerja outsourcing yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan. Seperti hak cuti, jaminan sosial, tunjangan hari raya, hingga hak

⁵ Soepomo, Iman. 2002. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Kerja), Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 23

⁶ Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 78

mendapatkan kompensasi jika diputuskan bekerja oleh perusahaan outsourcing. Menarik untuk melihat bagaimana tanggapan para pengusaha - baik perusahaan outsourcing maupun pengguna outsourcing - terhadap terbitnya peraturan ini. Dan tentu saja tanggapan para buruh yang selama ini menganggap outsourcing sebagai perbudakan modern.⁷

2. Kendala yang dihadapi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam Melaksanakan Implementasi Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Dalam hukum positif tidak ada pengertian penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan kepada perusahaan lain. Istilah "menyerah" berasal dari kata "menyerahkan" dalam kamus bahasa Indonesia berarti "menyerah".⁸ Jadi, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dapat diartikan tidak penyerahan atau penyerahan pekerjaan dari satu perusahaan kepada perusahaan lain. Agusmidah menyatakan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) dalam KUHPerduta yang diatur dalam Buku III Bab 7a Pasal 1601b, berupa perjanjian kontrak kerja. Outsourcing telah dipraktekkan di perusahaan industri besar, seperti pertambangan dan perusahaan perkebunan sejak zaman bahasa hinda belanda. Outsourcing kemudian menjadi wacana hangat sejak UU No. 13 tahun 2003, berisi penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana dimuat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66.8 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menentukan, bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan bagi perusahaan lain melalui perjanjian kontrak kerja atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis.⁹ Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 2 Permenakertrans No. 19 tahun 2012 yang berbunyi "Penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui perjanjian kontrak kerja atau perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh".¹⁰ Nomor 13 Tahun 2013 Jo. Pasal 2 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, maka ada 2 (dua) bentuk penyerahan beberapa pekerjaan yang dilakukan kepada perusahaan lain yaitu penyerahan melalui perjanjian kontrak kerja dan perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh Perjanjian kontrak kerja adalah perjanjian antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penerima yang memuat hak dan kewajiban para pihak.¹¹ perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan pekerja/buruh penyedia jasa tenaga kerja mengandung hak dan kewajiban para pihak Dengan demikian dapat disimpulkan,

⁷ Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, 2003, Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern), Bandung: Reika Aditama. Hal 123

⁸ Jehani, Libertus, 2008, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Penerbit: Forum Sahabat, Manulang. Hal 78

⁹ ibid

¹⁰ Sedjun H., 2005, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Cet. II, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal 45

¹¹ Miru, Ahmadi, 2010. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 67

bahwa penyerahan sebagian melaksanakan pekerjaan kepada perusahaan lain disebut outsourcing. Secara yuridis ada 2 (dua) formulir penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan untuk perusahaan lain.¹²

D. KESIMPULAN

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Ketentuan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain yang ditandatangani Menteri Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu akhirnya resmi. Seiring dengan diundangkannya peraturan tersebut dalam Lembaran Negara Nomor 1138 Tahun 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dilihat dari jumlah pasal dan pasal yang diatur, Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 ini memang terbilang ringkas. Hanya terdiri dari enam bab dan 36 pasal. Tapi jangan salah. Meski isinya ringkas, peraturan ini membuat dua peraturan menteri lainnya tidak berlaku. Yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 220 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Pekerja/Pemberi Jasa Tenaga Kerja . Secara substansi, Peraturan Menteri Nomor 19 ini ternyata mengubah ketentuan tentang syarat dan tata cara penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang diatur dalam Kepmen 220 dan Kepmen 101. Secara umum Peraturan Menteri Nomor 19 terlihat memperketat keberadaan perusahaan outsourcing.

Dalam hukum positif tidak ada pengertian penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan kepada perusahaan lain. Istilah "menyerah" berasal dari kata "menyerahkan" dalam kamus bahasa Indonesia berarti "menyerah". Jadi, penyerahan sebagian pekerjaan ke perusahaan lain dapat diartikan tidak menyerahkan atau menyerahkan pekerjaan dari satu perusahaan kepada perusahaan lain. Agusmidah menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) dalam KUHPerdara yang diatur dalam Buku III Bab 7a Pasal 1601b, berupa perjanjian kontrak kerja. Outsourcing telah dipraktekkan di perusahaan industri besar, seperti pertambangan dan perusahaan perkebunan sejak zaman bahasa hindi belanda. Outsourcing kemudian menjadi wacana hangat sejak UU No. 13 tahun 2003, berisi penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana dimuat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66.8 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menentukan, bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan bagi perusahaan lain melalui perjanjian kontrak kerja atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 2 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 yang berbunyi "Penyerahan sebagian

¹² ibid

pekerjaan yang dilakukan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui perjanjian kontrak kerja atau perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Sehat, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: DSS Publishing
- Djojodirdjo, Moegni. 1992, *Perbuatan Melawan Hukum, cet.2*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Elisa, Anis, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Outsourcing*. Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ibrahim, Johanes dan Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Bandung: Reika Aditama
- Jehani, Libertus, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Penerbit: Forum Sahabat, Manulang
- Sedjun H., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Cet. II*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Miru, Ahmadi, 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung
- Tarsito Prinst, Darwan, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adtya Bhakti
- Prodjodikoro, Wirjono, 2004, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju
- Setiawan, R, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung,
- Putra Abardin Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Soepomo, Iman. 2002. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Kerja)*, Jakarta: Pradnya Paramita.